

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962**

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Faina Semyonovna Gafurova | 7 |
| | <i>Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees</i> | |
| 2. | Gulnara Mukhamadzhanova Davlyatova | 16 |
| | <i>Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy</i> | |
| 3. | Nodirahon Kurbanovna Juraeva | 35 |
| | <i>improvement of management managements in the field of housing and utility services</i> | |
| 4. | Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov | 50 |
| | <i>Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan</i> | |
| 5. | Nilufar Muratovna Nabieva | 59 |
| | <i>Some features of marketing research at service enterprises</i> | |
| 6. | Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov | 75 |
| | <i>Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region</i> | |
| 7. | Odina Nabieva Tuychieva | 83 |
| | <i>Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises</i> | |
| 8. | Akramjon Ahmadjonovich Usmanov | 93 |
| | <i>Application of economic methods of investment policies</i> | |
| 9. | Dilnoza Khudoyberganova | 99 |
| | <i>Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products</i> | |
| 10. | Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva | 107 |
| | <i>Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry</i> | |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|-----|--|-----|
| 11. | Murat Akramovich Ikramov | 116 |
| | <i>Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy</i> | |
| 12. | Zurab Panjikidze | 122 |
| | <i>Academic mobility in the educational process</i> | |
| 13. | Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova | 126 |
| | <i>Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy</i> | |

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

- | | | |
|-----|---|-----|
| 14. | Elnorakhon Abdukarimovna Muminova | 137 |
| | <i>Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic</i> | |

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Abdullayeva, B.Y. (2022). Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 107-115.

Абдуллаева, Б.Ю. (2022). Повышение эффективности инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 107-115.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656736>

**Barchinoy Yuldashevna,
Abdullayeva**

*Senior Lecturer of the Department of
Management
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 336.7: 338

IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATION PROCESSES IN THE TEXTILE INDUSTRY

Abstract: *Currently, innovation is considered as the main source of global economic growth. At the same time, modern global trends in innovative development are characterized by a structural restructuring of the economy. The article considers the directions of increasing the efficiency of innovative processes at textile enterprises. The practice of enterprises in the industry of Uzbekistan is being studied.*

Keywords: *Industry 4.0, innovation, innovation activity, innovative development, industry, industrial enterprises, textile industry, economy of Uzbekistan.*

Барчиной Юлдашевна Абдуллаева
*Старший преподаватель кафедры “Менеджмент”
Ферганский политехнический институт*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотаци: *В настоящее время инновации рассматриваются в качестве главного источника мирового экономического роста. Вместе с тем современные глобальные тренды инновационного развития характеризуются структурной перестройкой экономики. В статье рассмотрены направления повышения эффективности инновационных процессов на текстильных предприятиях. Изучается практика предприятий отрасли Узбекистана.*

Ключевые слова: *Индустрия 4.0, инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие, промышленность, промышленные предприятия, текстильная отрасль, экономика Узбекистана.*

Барчиной Юлдашевна Абдуллаева

“Менежмент” кафедраси катта ўқитувчиси

Фаргона политехника институти

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Аннотация: *Ҳозирги вақтда инновациялар жаҳон иқтисодий ўсишининг асосий манбаи сифатида қаралмоқда. Шу билан бирга, инновацион ривожланишнинг замонавий жаҳон тенденциялари иқтисодиётни таркибий ўзгаришлари билан тавсифланади. Мақолада тўқимачилик корхоналарида инновацион жараёнлар самарадорлигини ошириш йўналишлари кўриб чиқилган. Ўзбекистон саноатидаги корхоналар амалиёти ўрганилган.*

Калит сўзлар: *саноат 4.0, инновация, инновацион фаолият, инновацион ривожланиш, саноат, саноат корхоналари, тўқимачилик саноати, Ўзбекистон иқтисодиёти.*

Введение

Международный опыт развития рыночной экономики показывает, что стабильный экономический рост, увеличение валового внутреннего продукта возможно только на инновационной основе при активном использовании современных научно-технических достижений, а также на способности хозяйствующих субъектов к инновационной деятельности и нововведениям.

По мнению ученых, в XXI веке, важная роль в решении стратегически важных задач разных стран принадлежит экономике, основанной на знаниях, или инновационной экономике. Например, за последние 15 лет количество людей, работающих в области инноваций, в США и Западной Европе удвоилось, а в Юго-Восточной Азии — в четыре раза. Доля инновационно активных промышленных предприятий в Европейском Союзе составляет более 56 %. В развитых странах мира 75% ВВП приходится на инновации.

Сегодня в Республике Узбекистан принимаются последовательные меры по обеспечению более широкой интеграции науки, образования и производства, созданию и применению новых знаний, внедрению инновационных технологий и передового опыта.

Разработана система множества различных показателей и индексов, позволяющая оценить уровень инновационного развития разных стран и регионов мира. В 2018 году масштабы этого исследования охватили 126 стран мира. В первую десятку стран вошли Швейцария (68,40), Нидерланды (63,32), Швеция (63,08), Великобритания (60,13), Сингапур (59,83) и США (59,81), Финляндия

(59,63), Дания (58,39), Германия (58,03), Ирландия (57,19), Российская Федерация заняла 46 место, Казахстан 74 место и Таджикистан 101 место.

Материалы и методы

Степень научной разработанности проблемы характеризуется достаточно большим числом публикаций, посвященным проблемам менеджмента инновационных процессов хозяйствующих субъектов, в том числе текстильных предприятий. Весомый вклад в развитие теории и практики управления инновациями внесли ученые: Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Л.В. Канторович. Ученые рассматривают инновации с разных точек зрения: в зависимости от объекта и предмета исследования – как результат (И.Т. Балабанов, Г.Я. Гольдштейн, С.Д. Ильенкова, Л.В. Канторович, В.Г. Медынский, Р.А. Фатхутдинов); как изменение (Ф. Валента, М.Икрамов, Л. Волачек, Дж. Шумпетер); как процесс (Т. Брайан, С.В. Валдайцев, М.Турсунходжаев, В. Раппопорт, К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пендлтон, Л. Чедвик, Б. Санто, Г.М. Гвишиани); с точки зрения обеспечения роста эффективности экономики и прогнозирования последствий НТП для ее развития (А.И. Анчишкин, С.С. Шаталин, Д.С. Львов, Ю.В. Яременко, Д.М. Гвишиани, Ю.В. Яковец, Е.В. Косов, Г.Х. Попов). Вопросы систем управления и оценки инновационной деятельности рассмотрены в научных исследованиях В.П. Баранчеева, Н.П. Месленникова, В.М. Мишина, Э.А. Козловской, Д.С. Демиденко, Е.А. Яковлева, Я.Г. Бучаева, Р.А. Фатхутдинова. Данными учеными созданы фундаментальные основы управления эффективностью инновационных процессов. Несмотря на большое количество научных работ и значительные достижения в теории и практике управления инновациями, имеется ряд вопросов, которые остаются постоянным объектом дискуссий.

Теоретико-методологической основой исследования являются работы ведущих отечественных и зарубежных экономистов по проблемам управления инновациями. Использованы законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан, в том числе законы, Указы Президента Узбекистана, Постановления Правительства.

Результаты и обсуждения

Проведенный нами анализ показывает необходимость масштабной реализации мероприятий по оперативному внедрению современных инновационных технологий во всех отраслях народного хозяйства, социальную и другие сферы с использованием достижений науки и техники. Из-за отсутствия данных по многим показателям и отсутствия эффективной координации наша страна в последние годы не участвовала в Глобальном инновационном индексе, который являются влиятельными и международными организациями и требует переосмысления оценочных подходов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, мировыми лидерами по общей сумме совокупных внутренних расходов на исследования и разработки (НИОКР) в открытой базе данных «Ключевые показатели науки и технологий» являются США, Китай, Япония, Германия (Таб.1).

Таблица 1. Расходы на НИОКР в процентах от ВВП в разных странах мира (2010-2018 гг.)¹⁷

№	Страны	Года								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Корея	3,47	3,74	4,03	4,15	4,29	4,31	4,4	4,3	4,2
2	Израиль	3,93	4,01	4,13	4,09	4,11	4,14	4,19	4,2	4,3
3	Япония	3,25	3,38	3,34	3,47	3,58	3,63	3,71	3,4	3,3
4	Финляндия	3,73	3,64	3,42	3,3	3,17	3,19	3,25	3,2	2,9
5	Швеция	2,94	2,97	3	3,06	3,05	3,08	3,18	3,2	3,3
6	Дания	2,71	2,79	2,87	2,83	2,84	2,89	2,97	2,9	3,0
7	Германия	2,74	2,76	2,7	2,74	2,80	2,82	2,9	2,9	2,9
8	США	1,73	1,79	1,93	2,01	2,05	2,11	2,17	2,7	2,8
9	Китай	2,94	2,97	3	3,06	3,05	3,1	3,16	2,0	2,1
10	Узбекистан	1,8	1,6	1,7	1,5	1,2	1,3	3,2	1,3	1,4

Национальные инновационные системы отличаются друг от друга разными формами, методами и источниками финансирования инновационной деятельности. Видно, что в таких странах, как Япония, Южная Корея, Китай, Германия и США, доля бизнеса в финансировании НИОКР в несколько раз превышает финансирование со стороны государственных структур, составляя 60-75 % от общего объема финансирования.

Таблица 2. Государственные бизнес секторы в НИОКР в разных странах мира, распределение финансовых ресурсов

№	Страны	Расходы на НИОКР (в долларах США)	Доля секторов в финансировании затрат НИОКР, %			
			Бизнес	Государство	Иностранн ые тивестиции	Другие
1	США	552,98	60,9	27,7	4,5	6,9
2	КНР	474,81	74,6	21,1	0,9	3,4
3	Япония	186,64	75,5	17,3	0,5	6,7
4	Германия	116,56	66,1	29,2	4,3	0,4
5	Южная Корея	88,23	75,7	23,8	0,3	1,1
6	Франция	63,12	55,4	35	7,6	2,0
7	Великобритания	49,61	46,6	27	20,7	5,7
8	Россия	58,62	28,2	67,6	3,0	1,2
9	Узбекистан	0,32	12,6	78,1	-	9,3

Поэтому элементы государственно-частного партнерства в финансировании инновационной деятельности в этих странах постепенно внедряются, а правовая база совершенствуется за счет расширения косвенных мер по стимулированию и активизации инновационной деятельности участников рынка.

Сегодня доля текстильных предприятий в швейной промышленности страны и объем выпускаемой ими продукции выше, чем у других.

¹⁷ Источник: <https://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure>

**Таблица 3. Основные показатели инновационной активности
промышленных предприятий, %**

	Показатели	Годы				
		2010	2015	2016	2017	2019
1	Инновационная активность предприятия (доля предприятий, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем количестве проверенных предприятий за отчетный период)	8,4	8,5	8,6	9,1	9,5
2	Доля предприятий, внедряющих технологические инновации, в общем количестве проверенных предприятий за отчетный период	6,5	6,8	6,8	7,5	7,8
3	Сравнение инновационных товаров, работ и услуг в целом, выполненных работ и услуг	4,1	4,5	4,6	5,8	6,3
4	Доля затрат на технологические инновации в общем объеме товаров, выполненных работ и услуг	1,0	1,2	1,2	1,5	1,9
5	Доля предприятий, внедряющих организационные инновации, в общем количестве проверенных предприятий за отчетный период	1,1	1,2	1,3	1,7	1,9
6	Доля предприятий, внедряющих маркетинговые инновации, в общем количестве опрошенных предприятий за отчетный период	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5

Поэтому подходы и принципы, принятые для базовых и комплексных систем, необходимо учитывать при формировании системы управления инновационной деятельностью.

Система управления инновациями должна решать следующие задачи:

- *отбор перспективных проектов для внедрения инновационных идей и формирование портфеля инновационных проектов для реализации с учетом государственных и отраслевых приоритетов инновационного развития;*
- *разработка методов оценки реализации инновационных проектов на предприятиях отрасли;*
- *оптимизация реализации инновационных проектов в промышленности.*

В последние годы в стране предпринято ряд комплексных мер по развитию текстильной, швейной, кожевенно-обувной и меховой отраслей легкой промышленности, расширению номенклатуры и ассортимента готовой продукции, а также всесторонней поддержке инвестиционной и экспортной деятельности предприятий. Была сформирована его правовая база. В частности, принятие Президентом Республики Узбекистан 16 сентября 2019 года № ПП-4453 «О мерах по дальнейшему развитию легкой промышленности и стимулированию производства готовой продукции»¹⁸ позволит увеличить объем промышленного производства в ближайшие годы.

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, в январе-сентябре 2020 года предприятиями республики произведено 256,7 трлн сумов. Индекс

¹⁸ <https://lex.uz/ru/docs/4516522>

физического объема промышленного производства за январь-сентябрь 2019 года составил 97,3%. Наибольшая доля в структуре промышленного производства приходилась на долю обрабатывающей промышленности, на долю которой приходилось ее доля в общем объеме промышленного производства (82,6%).

За январь-ноябрь 2020 года доля текстильного производства увеличилась на 11,3 %, физический индекс увеличился на 14,4 %, а объем производства составил 30342,0 млрд. тенге. сум.

В условиях бурного развития экономики нашей страны роль промышленности сегодня становится все более важной. Одним из современных требований является инновационное развитие промышленности, обеспечение оборудованием и технологиями, соответствующими мировым стандартам, расширение экспортного производства в этой сфере.

Согласно статистическому анализу, проведенному ЦЭИР при Президенте Узбекистана доля промышленного сектора за последние годы существенно выросла, достигнув 28% ВВП страны и обеспечив работой 23,5% трудоспособного населения.

Рост доли промышленности в экономике стал результатом технической модернизации и наращивания производственных мощностей. Так если в 2016 году доля промышленности составляла 19,5%, то в 2021 она была уже 28%¹⁹. Годовой прирост за 2021 год оказался рекордным, достигнув 9,5%. Это вывело промышленность на уровень, который был у нее до начала пандемии.

Наибольшие темпы прироста промышленного производства наблюдались в прошлом году в Сурхандарьинской области – 26,8%. За ней следует Хорезмская (24,9%), Бухарская (25%), Джизакская (21,2%) и Наманганская (20,4%) области.

В общем экспорте в 2016 году доля текстиля составляла лишь 7,4% от общего объема, а в 2022 году ожидается увеличение ее до 18,8%. Одновременно увеличивается и число экспортеров внутри страны, и география импортеров.

В апреле 2022 года в силу вступает Специальная система преференций ЕС для устойчивого развития и надлежащего управления (GSP +). Узбекистану это сулит полную отмену пошлин на текстиль, одежду и пластмассовые изделия при поставке их в ЕС. Ожидается, что на первом этапе экспорт текстиля принесет нашей стране 300 миллионов долларов, а к 2025 году — 1,2 миллиарда.

На росте текстильной отрасли сильно сказалось развитие в стране хлопково-текстильных кластеров. Первый из них появился в 2017 году. Сейчас в Узбекистане насчитывается уже 122 хлопково-текстильных кластера, а доля обрабатываемого ими сырья выросла с 0,9% в 2017 году до 100% в 2021.

¹⁹ <https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1222036-rekordnyj-prirost-promyshlennogo-proizvodstva-v-2021-godu-povtorit-ne-udastysya.html#:~:text=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4,%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20E2%80%93%2026%2C8%25.>

Таблица 4. Темпы роста промышленного производства по видам экономической деятельности

года	Объем промышленной продукции, млрд.сум	Темпы роста промышленного производства (в % к прошлому году))	следовательно,
			Темпы роста текстильного производства (в % к предыдущему году)
2012	57552,5	107,8	109,6
2013	70634,8	109,5	113,2
2014	84011,6	108,3	104,1
2015	97598,2	107,9	115,8
2016	111869,4	106,2	108,8
2017	148816	108,0	102,1
2018	235340,7	116,6	113,3
2019	322535,8	105,0	105,3

Известно, что объем промышленного производства включает в себя объем готовой продукции, произведенной предприятием, полуфабрикатов, экспортируемых, непромышленных объектов и объектов капитального строительства, т.е. работ по производству долговременной продукции, не завершенных в отчетном периоде. и производственные работы (услуги).

Если обратиться к данным (таблица 5), то в 2019 году предприятиями текстильной промышленности страны было затрачено 29946,6 млрд.сум. сум (рост на 20,6% по сравнению с 2018 годом), а швейная промышленность – 9165,8 млрд. сум. сумов (рост на 18,5% по сравнению с 2018 годом). Эти цифры показывают, что за последние 9 лет, по сравнению с 2011 годом, производство текстиля увеличилось в 4,4 раза, одежды – в 11,5 раза.

Таблица 5. Объем промышленного производства по видам экономической деятельности

Года	Предприятия текстильной промышленности		Предприятия по производству одежды	
	млрд.сум	В процентах %	млрд.сум	В процентах %
2011	6 736,9	101,3	795,2	119,6
2012	7 672,9	107,6	996,8	100,1
2013	8 898,3	113,2	1 165,8	106,1
2014	10 839,5	107,2	1 308,7	113,1
2015	13 241,7	110,5	1 585,3	111,5
2016	13 335,3	109,0	4 318,5	108,9
2017	16 763,3	100,5	6 108,2	110,5
2018	24 835,2	107,4	7 732,2	103,3
2019	29 946,6	105,3	9 165,8	108,7
2020	26 883,9	112,3	7 924,7	101,2

Заключение

Таким образом формирование комплексной системы управления инновациями на предприятиях предполагает решение следующих задач:

- создание перечня взаимосвязанных документов, включающих концепцию технологической политики, программы энергоэффективности, технологическую дорожную карту, формирующих представление об основных направлениях инновационного развития предприятия;

- формирование и соответствующее распределение соответствующих функций организационных структур, отвечающих за инновационное развитие предприятия;

Оценивать и контролировать эффективность реализации программ инновационного развития предприятия;

- оценивать и контролировать эффективность реализации программ инновационного развития предприятия;

- создание необходимых условий для расширения научно-производственной кооперации при интеграции предприятий, образовательных, научных и иных организаций, а также действующих национальных, региональных, отраслевых, корпоративных и других инновационных систем.

Так, совершенствование инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности и увеличение количества инновационно активных предприятий позволит увеличить инвестиции в отрасль; структурные изменения в зависимости от отраслей обрабатывающей науки; желательно создать благоприятную нормативно-правовую среду для осуществления инновационной деятельности, создать новые рабочие места и, в конечном счете, повысить социальную привлекательность научно-технической деятельности.

Принимая во внимание изложенное, в целях эффективного развития инновационной деятельности в текстильной промышленности, исследований и разработок новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов, проектирования, конструкторских и других разработок, приобретения машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями необходимо внедрять новые методы инновационного маркетинга и управления.

Список использованной литературы:

1. Abdullaeva, B.Y., Bobokhujaev, B., Khojaev, A.S. (2021). The Study Of Rural Development Policy For Uzbekistan: Based On Model Of Saemaul Undong Development. *International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity*, 11 (3), pp.2696–2701. ISSN: 2005-4289.
2. Akhmadovich, K. Z. (2019). Synergy effect textile clusters of Uzbekistan. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249–0892]*, 9(1).
3. Angelis-Dimakis, A., Alexandratou, A., & Balzarini, A. (2016). Value chain upgrading in a textile dyeing industry. *Journal of Cleaner Production*, 138, 237-247.
4. Ashurov, M.S. (2022). Zamonaviy sharoitda o'zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 15-30. doi: 10.5281/zenodo.6089821

5. Sabirov, O. S., Suyunov, Y. B., Aslonov, A. F. O., Subhonov, M. R. O., & Kamilov, A. Q. O. (2021). Improvement of Ways to Develop the Textile Industry on the Basis of Resource-Technology. *International Journal of Modern Agriculture*, 10(2), 1868-1877.
6. Shishoo, R. (2012). Introduction: trends in the global textile industry. In *The global textile and clothing industry* (pp. 1-7). Woodhead Publishing.
7. Wongwilai, S., Phudetch, P., Saelek, P., Khuptawat, A., Wongcharoensin, K., Chaitongrat, S., ... & Jermsittiparsert, K. (2022). The role of innovative ideas in business sustainability: Evidence from textile industry. *Uncertain Supply Chain Management*, 10(1), 285-294.
8. Zhang, Z., Cheng, H., & Yu, Y. (2020). Relationships among government funding, R&D model and innovation performance: A study on the Chinese textile industry. *Sustainability*, 12(2), 644.
9. Абдуллаева Б. Ю., Джураева Н. (2019). Основные причины формирования теневой экономики в предприятиях малого бизнеса. *Апробация*, (4), 68-71.
10. Абдуллаева, Б. (2015). Динамика и перспективы развития частного предпринимательства в Узбекистане. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (5), 23-25.
11. Ахмедова, Г. А., Абдуллаева, Б. Ю. (2016). Современные методы диагностики банкротства и особенности применения эго в Республике Узбекистан. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (3).
12. Ашуров, М. (2021). Проблемы формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы Республики Узбекистан. *Общество и инновации*, 2(4/S), 213–223. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp213-223>
13. Муйдинова Г.К. (2021). Соккрытие механизмов управления персоналом на предприятиях. *Сегодня наука: факты, тенденции, прогноз*, 37-38.
14. Муйдинова, Г. К. (2021). Повышение инновационной активности промышленных предприятий Узбекистана в условиях пандемии (COVID-19). *Сегодня Наука: Факты, Тенденции, Прогнозы*, 13-15.
15. Шакирова, Ю. С. (2021). Перспективы развития текстильной промышленности узбекистана и возможности увеличения экспортного потенциала. *Бюллетень науки и практики*, 7 (12), 256-263.

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маᖁсулотлари экспортининг ташкилий-иктисодий механизmlарини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

